

TARBIYA DARSLARIDA BUYUK AJDODLAR HAYOTINI O‘RGANISH ORQALI YOSHLARNI VATANPARVARLIK RUHIDA TARBIYALASH

Raximova Tursunoy Orifovna

Navoiy viloyat Nurota tumani 18-maktab
tarbiya fani o‘qituvchisi

Har bir millat rivojlanishga yuz tutar ekan, o‘zligini, tarixini bilishga majbur. Shu ma’noda buyuk sarkarda, davlat arbobi Amir Temur haqida yosh avlodimizga ma’lumotlar berib borish biz tarix fani o‘qituvchilarining muqaddas vazifamiz hisoblanadi. Amir Temur yurti va xalqining tinchligi va farovonligi uchun kurashdi. Mamlakat va xalqini mug‘ullar zulmidan ozod qildi, ularni o‘z bayrog‘i ostida birlashtirib markazlashgan kuchli davlatga asos soldi. Samarqand, Toshkent, Kesh, Buxoro va bir qancha shaharlarni qaytadan mustahkam qilib tikladi, obod qildi. Shaharlarda savdo-hunarmandchilik rivoj topdi. Ilm-fan, ayniqsa, hadis va fiqh ilmi, riyoziyot, falakiyot, tabobat, musiqa, tasviriy san’at, tarix, adabiyot, falsafa, arxitektura ilmlari misli ko‘rilmagan darajada o‘sdi, xalq amaliy san’ati rivoj topdi. U Samarqandda har bir mo‘min-musulmon uchun muqaddas hisoblangan ziyoratgohlarni obod qildi, ko‘plab masjid madrasa va xonaqohlar qurdirdi. Samarqand Temur zamonida muhtasham va chiroyli shaharlarga aylandi. Zamondosh taxrixchilar iborasi bilan aytganda, “Xazrat sohibqiron loydan bo‘lgan Samarqandni toshdan qayta qurdi.” Amir Temur ota shahri Keshni ham obod qildi. Buzilib yotgan devor va mudofaa inshootlarini tikladi. Masjidi Dor ut – tilovatni barpo etdi. Keshda yana dovrug‘i dunyoga taralgan Oqsaroyini barpo etdi. Uning peshtoqiga “Qudratimizni ko‘rmoq istasang biz qurdirgan binolarga boq” – degan jumlar bitilgan. Klavixoning guvohlik berishicha, oqsaroy nafaqat oliy hukumdor va uning oilasi istiqomat qiladigan, balki, davlat muassasalari ham faoliyat ko‘rsatadigan joy bo‘lgan. Amir Temur o‘z tuzuklarida “Qay bir joydan bir g‘isht olsam, o‘rniga o‘n g‘isht qo‘ydirdim, bir daraxt kestirsam o‘nta ko‘chat ektirdim” degan so‘zlari ham fikrimizning dalilidir. Amir Temur ilm – fan va madaniyat homiysiga aylandi. Olim

va fozil kishilarni atrofiga yig‘di. Davlatni idora qilishda ularning kengash va maslahatlaridan foydalandi.

Temur va Temuriylar davrida me‘morchilik maxsus ilm darajasiga ko‘tarildi. Muhtasham binolar me‘morlar tarafidan avvaldan tuzilgan loyihalar asosida sohibqironning rahbarligi ostida barpo etildi. Tarixchi ibn Arabshohning yozishicha “Temur o‘z saroyiga yetuk olimlarni, xususan ilohiyot, riyoziyot, falakkiyot, tibbiyot, falsafa, tarix, musiqashunoslik, ilmi aruz fanlarining yetuk namoyondalarini to‘pladi”. Binolar qurilishida nafaqat quruvchilar, balki, barcha fan olimlari birdek ish olib bordi.

Akademik Ibrohim Mo‘minovning e‘tirof etishicha, “Harbiy tarix Temurni o‘rta asrning eng yirik lashkarboshilaridan deb hisoblaydi”. Sohibqiron o‘z askarlarning har tomonlama yetukligiga, ayniqsa jismonan baquvvatli ekanligiga alohida etibor berardi. Jangovar xizmat ko‘rsatgan jangchilarga mukofotlar, maqtov, maoshiga qo‘shimcha haq to‘lash, o‘lja bo‘lishda ulushning oshirilishi, yuqori mansabga ko‘tarish, faxriy unvon berish, “bahodir”, “mard”, “botir” va boshqa nomlar qo‘yish ko‘rinishida berilsa, butun qo‘shinlar qismiga –nog‘ora chalib nishonlash, bayroq berish ko‘rinishida taqdim etilardi. Sohibqiron o‘z saltanatining harbiy tuzilmasini mukammal tashkil etishga katta e‘tibor qaratgan. “Askari quvvatli mamlakat boy bo‘ladi, boy mamlakatning askari quvvatli bo‘ladi” degan tuzuk uning sa‘yi-harakatlariga mos edi. Amir Temurning o‘zi ham falakkiyot, tibbiyot, me‘morchilik, riyoziyot ilmlaridan xabardor bo‘lgan. Shaxmatni yaxshi bilgan. Tarixni, ayniqsa, harbiy tarixni sevib o‘rgangan. Temur bilan yuzma-yuz suhbatlashishga muyassar bo‘lgan arab faylasufi Ibn Xoldunning e‘tirof etishicha, jahongir turk, arab, fors xalqlari tarixini chuqur bilgan, diniy, dunyoviy va falsafiy bilimlarning eng murakkab jihatlarini ham yaxshi o‘zlashtirib olgan.

Temur ma‘naviyati-ulkan manba va tunganmas bir buloqdir. Hozirgi mustaqillikka erishgan davrimizda, yoshlarni Vatanga sadoqat ruhida tarbiyalashda bu manbaning ahamiyati beqiyosdir. Temur ma‘naviyatining bizga o‘rgatuvchi, saboq bo‘lguvchi joylari juda ko‘pdir. Bu ma‘naviyat-bobokalonlarimizning bebaho

ma’naviy boyligining bir bo‘lagi bo‘lib, mustaqil yurtimiz kelajagi uchun hamisha xizmat qiladi.